

**LA CONTEMPORANÉITÉ DE L'ENGAGEMENT LITTÉRAIRE
DE MONGO BÉTI DANS LA LITTÉRATURE AFRICAINE
D'EXPRESSION FRANÇAISE**

Angela Ahowbewom AJIMASE

Department of Modern Languages and Translation Studies

University of Calabar

angelaajimase@unical.edu.ng

ORCID: 000-0002-0508-508-507X.

et

John Ogidi ACHA

Department of Modern Language And Translation Studies

University of Calabar

achajohn@unical.edu.ng

ORCID: 000-0003-1514-1861.

Résumé

Cette étude est faite dans le but de renouveler la réflexion sur le contenu des romans de Béti dans l'ère postindépendance dans la littérature africaine d'expression française. Pour actualiser le but de cette étude, nous avons adopté la théorie de la littérature développée par Lucien Goldman en 1967 qui nous a aidé à interpréter philosophiquement et révéler le contenu de l'œuvre romanesque de Béti. En ce sens, le contenu de l'œuvre romanesque de Béti est présenté comme l'ensemble des questions abordées par l'auteur dans son œuvre qui sont le colonialisme et la question nationale au Cameroun en Afrique. L'étude montre également que, dans son œuvre, Béti s'engage à lutter contre l'oppression coloniale, l'hypocrisie des missionnaires, la complicité et la passivité des africains devant leurs malheurs. Ce travail révèle aussi expose que la contemporanéité de l'œuvre de Béti loge dans la lumière que fait briller ses personnages après leur aventure. À travers ses personnages, Béti invite les africains à comprendre que tout homme est né naïf, incultivé, et que c'est l'expérience qui fait cultiver l'homme et c'est l'expérience même qui sensibilise l'homme sur sa condition humaine d'existence.

Mots clés: La contemporanéité, l'engagement littéraire de Mongo Béti

Abstract

The aim of this study is to renew reflexion on the content of Béti's novels in the post independent African literature of French expression. To actualize the aim of the study, we adopted the theory of literature developed by Lucien Goldman in 1967 according to which we philosophically interpreted and revealed the content of the novelistic work of Béti. In this regard, the content of Béti's literary work is revealed as the ensemble of issues tackled by Béti in his novels which are colonialism and national issues in the Cameroonian state of Africa. The study equally shows that, through his works, Béti committed himself to the fight against colonial oppression, hypocrisy of the missionary, complicity and passivity of Africans in the face of evil. The work also reveals that the contemporaneity of Béti's work resides in the light that his characters bring to the fore after adventurous discovery. The study holds, therefore, that, through his characters, Béti invites Africans to understand that man is born naïve, uncultivated, and it is experience that cultivates man and it is the self-same experience that makes man to become aware of his condition of the human existence.

Keywords: Contemporaneity, literary engagement of Mongo Béti

La mise en contexte du sujet de l'étude

Dans la littérature francophone africaine et au-delà, Mongo Béti s'est établi comme un nom de marque lexicalisé. Ceci c'est parce que la période d'après l'entre-deux-guerres, en ce qui concerne le tournant dans la littérature africaine d'expression française, Béti a bien œuvré pour tourner l'attention de son lecteur vers les atrocités des maîtres colonisateurs et l'hypocrisie du christianisme.

Pour le mettre dans son propre contexte, Béti est le premier écrivain francophone africain à engager dans la mesure où il a réussi à situer le véritable problème colonial dans l'écrit pour initier de nouveau le combat contre, pour en emprunter l'expression à Lilyan Kesteloot, « les réalités de l'époque, produisant d'abord des ouvrages critiques du colonialisme puis des œuvres dénonçant les régimes africains autoritaires » (45 ». En effet, Béti a su s'est bien engagé à donner une nouvelle âme à cette nouvelle littérature. Pour se faire remarquer dans son engagement littéraire, Béti commença par critiquer l'œuvre de Camara Laye, *L'enfant noir*, et puis les poètes de Négritude, de ne pas avoir touché la question du colonialisme qui était le méfait de leur temps.

D'entrée au jeu, la mentalité du complexe de supériorité de la race blanche sur la race noire s'est établie comme mythe depuis le premier contact des blancs avec les noirs issus de l'esclavage. Cette mentalité passe pour une problématique renforcée par le dynamisme de l'expansion coloniale. Selon Jean-Marc Moura, la suprématie occidentale est « un facteur aggravateur pour le sentiment de

supériorité de la culture européenne » (182). À l'instar de ce dernier, André-Patient Bokika souligne « trois mythes à titre de sources facilitatrices du plan occidental qui conduit aux conséquences dévastatrices et tant peu soit bénéficiaires pour les nations africaines : le mythe de la supériorité de l'homme blanc, le mythe du Blanc civilisateur et, finalement, le mythe d'infériorité et de primitivisme du Nègre » (58). Ceci explique déjà ce qui a été à l'origine de la subjugation de l'africain par l'européen.

Sur le point des idées qui cherchent à libérer l'homme africain et font instaurer l'humanité, Bédi sculpte les ambiguïtés, les faiblesses et la méchanceté du colonialisme et postindépendance à travers son engagement littéraire. Benoit Denis nous dit que l'engagement est très souvent synonyme de polygraphie qui est :

contre la clôture par la modernité, l'engagement suppose ainsi une extension très large du fait littéraire [...] Contre une vision puriste qui associe la valeur distinctive d'une œuvre à une certaine spécialisation générique de l'auteur (on ne peut être à la fois poète et romancier), l'engagement supporte des pratiques d'écriture très diversifiées (49)

L'engagement de Bédi se situe bien dans l'anticléricalisme, une idéologie fondée sur l'athéisme. Bédi s'engage pour marquer ouvrir les yeux de la communauté internationale aux méfaits du colonialisme et sensibiliser le peuple africain sur les méfaits du régime post colonialisme, et puis dénoncer l'autoritarisme. Ceci fait que Bédi et son œuvre restent contemporains. Contemporain, parce que, comme le remarque Giorgio Agamben, ils fixent « le regard sur son temps pour en percevoir non les lumières, mais l'obscurité » (27). Ce qui caractérise la contemporanéité de l'engagement de Bédi c'est la simultanée d'existence ou de présence des apports que Bédi porte à la littérature africaine.

L'interprétation théorique de l'engagement littéraire de Bédi à travers ses romans

Une théorie est l'ensemble de notions, d'idées, de concepts abstraits appliqués à un domaine particulier. En particulier, c'est l'ensemble de notions, de connaissances abstraites organisées en système. Pour aborder une question de dissertation soit scientifique soit littéraire, il faut une théorie pour faciliter l'analyse de la question. Dans cette étude, nous avons choisi la théorie de la littérature pour être notre guide.

La théorie de la littérature, connue autrement comme la sociologie de la littérature, était proposée en 1967 par Lucien Goldman (1913-1970). Goldman est

un philosophe et sociologue français d'origine judéo-romaine. La théorie de la littérature de Goldman se définit comme étant un structuralisme génétique. Dans *Sciences humaines et philosophie* suivi de *Structuralisme génétique et création littéraire*, Goldman affirme que « le structuralisme génétique part de l'hypothèse que tout comportement humain est un essai de donner une réponse significative à une situation particulière et tend pour cela à créer un équilibre entre le sujet de l'action et de l'objet sur lequel elle porte, le monde ambiant » (113). Pour Lucien Goldman, « cette théorie de la littérature est une sociologie des contenants, plutôt qu'une sociologie des contenus comme une certaine critique sociologique ... les contenants ne sont pas ici les signifiants ; c'est l'ensemble des conditions de production et de consommation des œuvres littéraires, conditions qui constituent une méditation entre les œuvres et la société et qu'il faut observer pour comprendre le phénomène littéraire » (113-114). La théorie de la littérature devient alors une conception hors-texte. En ce sens, elle passe pour outil apte à fonder une étude telle que ce présent travail.

En effet, la théorie de la littérature selon Goldman est l'étude savante de la littérature en tant que phénomène culturel. Il s'agit d'une discipline qui relève à la fois de la linguistique et de l'esthétique. La théorie du langage littéraire est parfois désignée sous le terme de poétique. Par souci de clarté, l'article présente ce qui relève de la littérature en général touchant aux genres, aux figures de style, au comparatisme et ainsi, cela relève de l'analyse littéraire pour ce qui concerne les techniques d'étude des œuvres individuelles. Une théorie de la littérature ne peut se construire que sur l'étude d'un corpus d'œuvres. Réciproquement, l'analyse littéraire doit s'appuyer sur une réflexion théorique sur le statut et la fonction de la littérature.

Dans cette présente étude, en nous appuyant sur l'ordonnance de la théorie de la littérature, nous avons fait voir les critères internes de littéralité de l'œuvre romanesque de Béti. Ces critères de littéralité relèvent de la forme des romans. Ici, l'accent est mis sur « les symboles, l'esthétique, les figures de style, le style, les champs lexicaux ». Dans cette même veine, ces critères relèvent du contenu des romans, qui nous permet d'analyser les romans de Béti « selon le mode de représentation particulier de la vie que lui insuffle ». Béti se passionne de dénoncer l'oppression coloniale, la complicité et la passivité des africains devant leurs malheurs. Dans *Ville cruelle*, Béti se sert de la finition technique pour véhiculer son message. Dans ce roman, l'action se déroule dans un village appelé Tanga, un espace urbain ségréatif marqué par l'instabilité, l'avidité, un affrontement entre forts et faibles et une gestion coloniale. Mongo Béti y présente Tanga comme le lieu par excellence de l'oppression coloniale, à travers le pouvoir économique des Grecs, qui eux-mêmes sont tributaires des Blancs. Dans

ce village, les Noirs, victimes de leur ignorance, sont contrôlés par ces puissances. Par sa technique, Bédi dépeint les troupes coloniales comme noires par Noirs interposés.

Le pauvre Christ de Bomba de Bédi est une insurrection littéraire contre le système colonial, qui constitue l'essence même de son écriture. Ici, l'église remplace les commerçants coloniaux. Dans *Le pauvre Christ de Bomba*, Bédi met en scène un missionnaire, violent et maladroit, qui ne parvient pas à comprendre ses ouailles africaines et dont l'action est décrite par un jeune boy et enfant de chœur qui l'accompagne dans ses pérégrinations prosélytes. Il démystifie le clergé, dévoile ses collusions avec le colonisateur et le révérend père supérieur est décrit comme un homme coléreux. Sur ce point, Bédi dénonce l'hypocrisie de l'église qui n'est que le suppôt du colonisateur.

Dans *Le Roi miraculé*, l'intrigue se déroule autour de la maladie d'Essomba Mendouga, le personnage principal, son baptême, sa guérison miraculeuse. Essomba Mendouga, malade, qui pour sauver son âme et échapper ainsi à l'enfer, décide de se convertir au catholicisme. Il est guéri par miracle, mais pour le baptiser, le curé exige qu'il redevienne monogame. Pour cela, il choisit sa plus jeune épouse, ce qui déclenche une fronde de la première épouse. Les autorités coloniales s'en mêlent et demandent à ce que chef coutumier puisse conserver ses 29 épouses. La tribu des Essazam se soucie peu que le monde craque de toutes parts, puisque c'est son propre univers, symbolisé par le chef Essomba Mendouga, qui, dramatiquement, fait naufrage.

Perpétue et l'habitude du malheur s'impose par sa dimension politique. Dans ce roman, Bédi dénonce de façon souvent féroce la médiocrité des fonctionnaires, leur corruption, le régime de dictature policière qui sévit dans le pays, la grande misère de tout un peuple opprimé par un gouvernement pourri, la condition d'esclave de la femme africaine. Le combat pour l'indépendance avait fait naître dans le cœur de beaucoup l'espoir d'un monde nouveau.

Rememger Ruben parle de Mor-Zamba qui est un enfant sans racines lorsqu'il arrive à Ekoumdoum. L'histoire se construit selon le parcours classique de la figure messianique, Mor-Zamba qui est un étranger à son village. Mor-Zamba est d'abord haï, puis subit une série d'épreuves qui forgent sa résistance physique et morale et se fait adopter par les villageois, avant de partir pour une grande épopée où seront mises en avant les notions de fraternité, de patience, et de délivrance. Le voici héros anonyme de l'épopée du peuple noir, croissant des figures illuminées déjà par l'éclat des légendes, déchiffrant au jour le jour. Bédi abolit la barrière des couleurs et montre à quel point la guerre sait effacer les frontières. Bédi décrit l'importance du facteur psychologique dans un conflit. Il établit un parallèle avec certaines passes de Main Basse sur le Cameroun, où il fustige le

manque de perspicacité des stratèges africains, quand ils tardent à se rendre compte que l'arme psychologique est bien plus efficace dans le temps que l'arme à feu, et bien plus dangereuse.

Aperçu biographique de Béti par rapport au début de son engagement

Mongo Béti ou Eza Boto dont le vrai nom est Alexandre Biyidi Awala est né le 30 juin 1932 à Akometan un petit village situé à soixante kilomètres de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il est originaire de l'ethnie des Bandas de Douala. A l'âge de sept ans, il perd son père : celui-ci est mort dans des circonstances mystérieuses car trois versions de cette ont été données alors que l'auteur reste convaincu qu'il est mort assassiné par les colonisateurs français. Dans la revue *Peuples noirs-peuples africains*, on entend dire Mongo Béti que : « cette mort prématurée de mon père a été capitale dans mon évolution ». Selon Béti, le fait qu'on donne trois versions sinon opposées de la mort de son père, du moins contradictoires, est assez significatif en ce sens qu'il s'agit de l'expression d'un certain malaise face à cette mort. Resté avec sa mère et ses cinq frères, Mongo Béti est emmené en pension, une sorte d'internat dirigé par des prêtres catholiques. Cette institution formait les élèves pour les destiner à des établissements secondaires religieux. Il en a été renvoyé en 1946, à partir de la classe de 5^{ème} pour ne pas avoir le profil requis pour un emploi saint ; il ne se confessait jamais, contrairement au règlement établi. Plus tard, son oncle, qui s'installe à Yaoundé, l'y fait venir pour l'inscrire en 1954 dans un collège des fils de chefs et des fonctionnaires, collège qui allait devenir le premier lycée au Cameroun. Il y a été admis à cause de la formation qu'il avait reçue chez les prêtres en latin.

Après l'obtention du baccalauréat en 1951, il vient en France, à Aix-en-Provence pour des études supérieures en Lettres classiques. Lorsqu'il parle de son séjour à Aix-en-Provence, Mongo Béti fait dire ceci : « Je n'ai pas fait de bonnes études dans l'enseignement supérieur parce que je me suis mis tout de suite à écrire : des romans, des articles pour des journaux et des revues ». En 1954, il quitte Aix-en-Provence pour Paris où il obtient la licence. Il se marie et, ne voulant pas retourner au Cameroun à cause de la situation trouble qui y régnait, avec le baccalauréat option philosophie-lettres en poche il commence à enseigner en France. Il passe le CAPES en 1959 et soutient à la Sorbonne du diplôme d'études supérieures en 1961. Cinq années plus tard, il est admis à l'agrégation de lettres classiques qui lui vaut une place de professeur au Lycée Corneille de Rouen jusqu'à sa retraite en 1994. Chargé de s'occuper de leurs trois enfants pendant que sa femme préparait elle aussi l'agrégation, il est obligé d'arrêter pendant un moment d'écrire et de publier des romans : les années 1978-1999 sont, sans doute, les plus fécondes de toute la carrière de Mongo Béti. Il écrit et publie

sans discontinuer : la revue *Peuples noirs-Peuples africains* est un exceptionnel forum pour le débateur dans l'âme qu'il est. Sous nom, sous des pseudonymes, ou sous une signature générique, la rédaction, Bédi aborde tous les sujets qui touchent l'Afrique de près ou de loin, fustige les puissants, dénonce les scandales politiques ou financiers, rend compte des publications récentes.

Bédi commence à écrire très tôt et, malgré une interruption d'une dizaine d'années, il compte actuellement dans sa bibliographie sept romans, un essai et plusieurs articles. En ce qui concerne son engagement littéraire, c'est avec la publication en 1954 de *Ville cruelle*, une critique de la violence physique et symbolique en situation coloniale, lorsqu'il était encore étudiant sa carrière d'écrivain s'est amorcée. Bien qu'il vive en France quand son pays natal, le Cameroun accueille son indépendance en 1960, Bédi ne se contente pas des tournures dictatoriales que prirent les politiques africaines en général et celle du Président camerounais Ahmadou Ahidjo en particulier. Bédi se refuse de rentrer au pays pour servir en opportuniste un gouvernement totalitaire en cédant aux sirènes de l'ambition individuelle et personnelle à côté de quelques-uns de ses compatriotes camerounais intellectuels qui ont étudié et séjournèrent en France comme lui et qui étaient à un moment donné littéralement ou politiquement engagés dans la cause africaine.

Bédi, tout en étant fidèle à cette conception révolutionnaire du roman qui le lie étroitement à l'histoire et au politique, recourt, si nécessaire, à d'autres genres : l'essai, le dictionnaire, le pamphlet, parmi d'autres et jusqu'à son dernier souffle, il profitera de toutes les tribunes à sa disposition pour proférer le même message de respect de la vérité historique et d'universalité des droits de l'homme. En effet, Bédi se donne pour tâche de faire l'histoire de la nature socio-historique de l'œuvre, ayant opté pour la société comme thème central, notamment celle qu'il a vécue et qu'il connaît le mieux, l'époque coloniale de l'Afrique. Dans son œuvre, il démontre qu'il a une parfaite maîtrise de cette époque ; il l'explique lui-même : « j'ai été très marqué dans ma majeure car j'ai subi plusieurs traumatismes...J'ai grandi dans un contexte colonial et il va de soi que c'est cette période que je connais le mieux ». Dans cette étude de la société africaine, Bédi nous montre tous les aspects aussi bien négatifs que positifs et adopte une ligne de conduite qui permet de le distinguer de la négritude et ses idéologues.

Dans sa persécution habituelle des opposants et progressistes au Cameroun, le régime du Président Ahidjo a condamné à mort en 1971, non seulement le chef révolutionnaire Ernest Ouandié du parti Union des Populations du Cameroun ; mais Monseigneur Albert Ndongmo, évêque progressiste catholique à Yaoundé ; le premier était exécuté sur place publique de sa ville natale, le second eut la vie sauve grâce à l'intervention robuste du Vatican. Mais malgré les appels et actions

vains des camerounais en France pour empêcher le sort fatal de Ouandié, sa mort passe sous silence dans les collimateurs, de la politique française et de la presse française de la gauche. Béti, ainsi que d'autres radicaux africains, comprend que la projection jalouse par la France des dictateurs africains, malgré leurs crimes sur les leaders progressistes noirs, passe avant leur souci de voir l'Afrique devenir économiquement autosuffisante. Face à cette situation, Béti, parallèlement à ses romans, trouve primordial la création d'une revue noire pour l'émancipation du peuple noir d'Afrique par les radicaux africains, contrôlée financièrement et idéologiquement par ces africains, revue indépendante non seulement des influences des gouvernements africains mais aussi de tous les hommes, institutions et organismes derrière lesquels se dissimule habituellement le néocolonialisme des Paris. Béti se fâche contre la France et souhaite qu'elle rende aux africains leurs dignité en abstenant du rôle d'État-gendarme malhonnête dans lequel elle se complait et aussi en abstenant de s'enrichir sur le dos de l'Afrique forçant son peuple dans l'obscurité perpétuelle, la misère éternelle et la tyrannie.

Parcours de l'œuvre romanesque de Béti : Réflexion sur son engagement littéraire dans le contemporain

Tant mieux pour la littérature, dans ses romans *Ville cruelle* et *Le pauvre christ de Bomba*, Mongo Béti assume son anticléricalisme. L'œuvre de Béti est placée sous un double signe : signe de l'engagement et celui de manière viscérale, indéfectible. Ce placement s'avère contemporain là où une riche production critique voit le jour au sein des centres de recherche sur les sociétés postcoloniales. Dans l'ensemble, la philosophie de Béti se voit dans ses romans comme nous présenterons ci-dessous.

Dans *Ville cruelle*, par exemple, Mongo Béti nous présente un passé colonial où beaucoup de peuples africains se sont vus coloniser par de grandes puissances européennes. Cela veut dire que l'œuvre est située dans un contexte colonial. C'est une œuvre dans laquelle l'auteur relate les fatalités de la domination coloniale. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme appelé Banda. Orphelin de père, Banda est élevé par sa mère à Bamila. Il veut se marier pour satisfaire le vœu de sa mère presque mourante. Mais, il lui faut de l'argent pour la dot de sa fiancée. C'est ainsi qu'il décide de vendre son cacao en ville. Mais, là, il est confronté aux terribles réalités de la ville marquées par la cruauté, l'exploitation, le vol, le crime parmi d'autres.

À travers *Le Pauvre Christ de Bomba*, Mongo Béti évoque l'incompréhension et l'ambiguïté des relations entre missionnaires et populations africaines. Il dresse en toile de fond un produit de l'Afrique coloniale française à la veille de son indépendance. Dans ce roman emblématique de la littérature africaine, qui est un

roman historique, traditionnel et social dans lequel on retrouve les thèmes de la colonisation et de la décolonisation de l'Afrique, les questions religieuses, Bédi raconte le parcours d'un missionnaire, le Révérend Père Supérieur Drumont (RPSD) en tournée dans l'Est du Cameroun. Ce missionnaire se donne pour mission de guider les habitants de Bomba vers le chemin de Dieu. Les habitants du village sont païens et vivent selon leurs traditions : la polygamie, la sexualité, la fornication ne sont pas considérées comme des péchés ; ils questionnent RPS sur le plan existentiel. Ce dernier n'arrivant pas à répondre à certaines questions, perd tout son autorité, et ses prédications sont remises en cause.

Le roi miraculé parle d'un système africain colonial, qui met avant tout l'opération d'un système roitelet noir s'opérant au détriment des femmes ; il s'agit d'une tribu qui a pris l'habitude de se rassembler autour de son chef mourant. Ce roi est considéré comme un homme qui existe sans des péchés et qui est un apôtre du Christ. En effet, ce roi est la figure de l'Occident dépositaire de la force et de l'autorité en 1948. Cette œuvre de Mongo Bédi est un reflet du vingtième siècle en Afrique, qui dans le texte, signifie à la tribu des Essazam, en tant que peuple africain, les atrocités des blancs et la précarité du continent.

Dans *Main basse sur le Cameroun* est un véritable réquisitoire contre les crimes de l'ancien président camerounais, Ahmadou Ahidjo, et le néocolonialisme. Le but du livre a été largement atteint puisque le livre était interdit, saisi, l'éditeur poursuivi, et « l'auteur l'objet de multiples pressions et menaces. Sa réédition, en 1977, dans une version revue, était encore d'une actualité brûlante à l'heure de l'intervention française au Zaïre ».

Dans *Perpétue et l'habitude du malheur*, Bédi dénonce de façon féroce la médiocrité des fonctionnaires, leur corruption, le régime de dictature policière qui sévit dans le pays, la grande misère de tout un peuple opprimé par un gouvernement pourri, la condition d'esclave de la femme africaine. Ce roman est, pour Bédi, une convocation pour méditer sur l'étrange destin du continent noir, victime d'une fatalité dont ses propres fils sont les principaux artisans.

Remember Ruben est un chef d'œuvre de Bédi qui s'explique par son titre si l'on doit le traduire en fonction de l'anglicisme qui le justifie : « il faut qu'on se souvienne de Ruben ». Ce roman se veut une chronique du mouvement révolutionnaire et une dénonciation de l'oppression coloniale. Les deux personnages centraux, ainsi d'enfance, offrent par la convergence de leurs destinées un exemple clairement mis en avant et que l'auteur invite implicitement à suivre.

La Ruine Presque Cocasse d'un Polichinelle nous présente les exploits de trois compagnons imbibés d'esprit africain qui sont partis libérer un village, qui est

incapable de féconder du bien pour son peuple. Ils prennent sur eux la responsabilité d'affranchir le peuple de leur rejeton dégénéré, et de leur éminence grise, il s'agit d'un père Blanc. Ce trio tergiverse comme ils se perdent tantôt caché dans la savane, tantôt infiltrant le village sous divers déguisements. Parmi ces trois il y a Mor-Zomba, Jo Le jongleur et Evariste. Mor-Zomba, l'Ancien, avance avec précaution, à l'opposition de Jo Le jongleur, le menteur, qui entraîne le jeune Evariste, le plus fasciné. Ce texte est en effet un récit qui se cristallise autour de l'histoire de Mor Zamba, qui s'est terminé à la veille de l'indépendance dans *Remember Ruben* de Mongo Béti. Ce conte débute en janvier 1960, date à laquelle le Cameroun qui était aux mains des maîtres coloniaux est devenu indépendant. Le texte fait le bilan de Mor Zamba et deux autres militants à l'esprit de Ruben. Ceux-ci sont propulsés par le chef du mouvement révolutionnaire PPP à s'engager en vue d'émanciper sa ville natale connue comme Ekoumdoum. Ce chef d'œuvre de Béti résume le trajet interminable qui entraîne les militants rubénistes, sous le couvert de la clandestinité, de Kola-kola à Ekoumdoum pour actualiser leur mission. D'autre part, les deux compagnons de Mor-Zamba s'efforcent à s'infiltrer dans Ekoumdoum alors que celui-ci s'occupe des siens qui sont tapis dans la forêt aux abords du village. Cependant, l'effort d'intégrer le peuple dans Ekoumdoum échoue grâce au dévoilement de l'identité des rubénistes. En conséquence, les trois militants se recourent au niveau de Tambona, ce qui résulte de leur rencontre avec un missionnaire médical protestant qui, lui aussi, est préoccupé par une nouvelle tactique pour prendre Ekoumdoum. L'identité des rubénistes est une force de ralliement pour les femmes d'Ekoumdoum qui, de leur part, se rendent à Tambona pour rechercher d'antibiotiques pour enrayer une épidémie qui décime les enfants du village. Dans l'esprit du combat, les rubénistes réussissent, avec les antibiotiques du missionnaire protestant, à enrayer l'épidémie et à gagner ainsi l'appui actif de population féminine, aigrie par l'exploitation du chef, le pouvoir catholique et de leurs maris. Dès que les rubénistes se débarrassent de la tyrannie du chef, comme celle des missionnaires catholiques, le village s'attarderait sur la reconstruction d'Ekoumdoum.

Mission terminée paraît comme un roman africain qui n'a ni l'arrière-pensée politique ni éclate la joie de vivre, mais révèle le talent original d'un jeune écrivain noir. Dans ce roman, Mongo Béti nous présente un jeune africain d'origine camerounaise, il s'agit de Medza, qui, après avoir piteusement raté son bachot, rend dans son village malgré la terreur que lui inspire son père. Là, il trouve tout le monde en effervescence car une femme est partie avec un homme qui appartient à une tribu de la brousse. Il faut aller la chercher, et Medza, paré du prestige que confèrent des études, mêmes ratées, est chargé de cette mission. Y arrivé, il découvre un oncle et un cousin pittoresques qui le présentent comme un

phénomène. La femme qu'il doit ramener est repartie plus loin avec un autre homme, mais peu importe. En attendant qu'elle vienne, il est fêté, choyé, consulté comme une autorité. Bien que l'oncle empoche la moitié des cadeaux qu'il reçoit, il s'enrichit. Les filles tournent autour de lui et il n'ose avouer qu'il est puceau et que les plus entreprenantes lui font peur. Il finit cependant par séduire une très jeune fille à laquelle on le mariera par surprise. Enfin, la femme qu'il est venu chercher revient et consent à retourner avec lui dans son village natal. Sa mission est terminée, mais il lui reste à affronter la terrible colère de son père. Il s'enfuira, plantant là sa famille et sa jeune femme, que son propre frère épousera à son tour. Ce roman est intensément vivant, l'humour est mêlé à la vraie naïveté, les caractères et les mœurs sont décrits d'une manière inoubliable.

Dans *Les deux mères de Guillaume Ismaël Dzawatama, futur camionneur*, nous trouvons un jeune africain qui, malgré la répudiation de sa mère, existe sans rancune contre la nouvelle épouse de son père, qui est une française. Cette française est arrivée sans rien connaître de l'Afrique, à l'exception du contact bref de certains étudiants noirs qui ont séjourné à l'Université de Lyon pendant les années soixante. Au fur et à mesure, ces derniers ont tissé une vive amitié avec la jeune femme blanche qui se prend pour mère nourricière mulâtre. Toutefois, comme l'Afrique trouble toujours la nouvelle venue avec une sadique lenteur et ses plaies purulentes, l'une après l'autre. Guillaume Ismaël n'arrive pas à attendrir l'inquiétude de sa belle-mère qui héberge l'impression d'être lentement mais irréversiblement rejetée. Enfin de compte, avec le temps, la passion de Marie-Pierre pour son mari est ravivée par un haut magistrat africain qui se présente à elle comme falot et lui révèle le visage secret d'un homme qui est ravagé par l'histoire, mais ne cesse pas à pose comme fatum.

Dans *Trop soleil tue l'amour*, Zam est un jeune journaliste poète, idéaliste et politique qui travaille pour journal indépendant dans une capitale, pas forcément tendre avec le président en place, ce qui peut se révéler quelque peu dangereux étant donné la nature du pouvoir, à forte tendance autocratique. En dehors de cette vie professionnelle engagée, il mène une vie assez tranquille en compagnie d'une bouteille de vin ou de whisky, écoute du jazz, se dispute comme un chiffonnier et se réconcilie avec l'élue de son cœur, Bébête. Zam n'est pas le plus virulent, loin de là, mais on finit par s'intéresser à lui : on lui vole ses précieux disques de jazz, un cadavre est retrouvé dans son appartement, et il s'aperçoit qu'il est régulièrement suivi en voiture. Le journaliste réveille alors tout son réseau de connaissance pour comprendre ce qui lui arrive. Le ton du roman est assez aigre pour décrire le Cameroun postcolonial. Les espoirs de démocratie se sont rapidement envolés devant les réalités de la vie quotidienne : corruption, clientélisme, parti unique soutenu d'ailleurs par les mêmes puissances qui

prônent des élections libres pour éviter de perdre l'exploitation de ressources durement acquises.

Dans l'ensemble, en suivant les messages des romans de Béti, on arrive à comprendre sa philosophie qui a joué un rôle important dans la prise de conscience du colonialisme et dans la lutte le néocolonialisme comme les méfaits de la dictature.

La dictature dans le nouveau système

Béti s'avère le molosse chargé de fliquer le nouveau système après avoir vivement fustigé le régime colonial. Dans la déclaration visiblement lue sur la couverture de son roman, qu'on appelle *Perpétue et l'habitude du malheur*, Mongo Béti s'avoue être le témoin lucide d'une situation sociale et politique de l'Afrique à l'ère de l'indépendance :

Le combat pour l'indépendance avait fait naître dans le cœur de beaucoup l'espoir d'un monde nouveau et d'une liberté reconquise. Malheureusement, l'indépendance a révélé un leurre ; Ruben tué, ses partisans emprisonnés, les colonialistes ont su placer avant leur départ des hommes à leur solde. La situation se révèle alors pire qu'avant. L'homme noir persécute son frère, le Maintient dans un état de sous-développement tant physique qu'intellectuel. (1).

Cette déclaration laisse apparaître ce qui est advenu des espoirs formulés au cours des luttes menées en vue de l'indépendance et souligne surtout le fait que l'esclavage des Noirs demeure un fait actuel.

Conclusion

En lisant l'œuvre romanesque de Béti, le lecteur est invité à être attentif pour ne pas s'égayer de la vivacité d'esprit de l'auteur car Béti a toujours le mot pour faire rire, tout en cachant le message là-dedans, lorsqu'il aborde des questions sérieuses. De sérieuses questions dont s'occupe Béti sont liées au colonialisme, au néocolonialisme, à la survivance identitaire des cultures minoritaires, à la défense et à l'affirmation de la culture, aux civilisations et identité négro-africaines, ainsi qu'à l'élaboration d'une civilisation mondiale comme l'indépendance. Dans son engagement littéraire entier, Béti s'efforce à faire entendre la voix des opprimés et cherche à défendre la justice sociale.

À l'ère de l'indépendance, Béti s'est engagé de nouveau à alerter son lecteur sur les dérives, les excès, les abus dont se rendent coupables les nouveaux maîtres au pouvoir. La colonisation, la marche chaotique vers une indépendance pervertie,

l'absence de libertés démocratiques dans des régimes postcoloniaux inféodés à l'étranger, sont autant de situation d'urgence à l'égard desquelles Bédi se sentait un devoir de parole. L'œuvre de Bédi se voit sous la chronique coloniale, le cycle postcolonial, le cycle journalistique et le cycle des romans d'un retour au pays natal.

Références

- Agamben, Giorgio. « Qu'est-ce que le contemporain ? », in *Agamben G., Nudités*. Paris : Bibliothèques Rivages, 2009.
- Bédi, Mongo. « Enfant noir par Camara Laye », in *Présence Africaine, Numéro Spécial* : 1954.
- . « Afrique noire, Littérature rose », in *Présence Africaine*, no. 1-11, avril-juillet, 1955.
- . *Le Pauvre Christ de Bomba*. Paris : Présence Africaine, 1956.
- . *Mission Terminée*. Paris : Butchet/Chastel, 1957.
- . *Le Roi Miraculé*. Paris : Butchet/Chastel, 1958.
- . *Main basse sur le Cameroun*. Paris : Union Générale d'Éditions, 1972.
- . *Perpétue et l'habitude du malheur*. Paris : Buchet/Chastel, 1974.
- . *Remember Ruben*. Paris : Union Générale d'Éditions, 1974.
- . *La Ruine Presque cocasse d'un polichinelle*. Paris : Éditions des peuples Noirs, 1979.
- . *Les Deux Mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, futur camionneur*. Paris : Butchet/Chastel, 1982.
- . *La Revanche de Guillaume Ismaël*. Paris : Butchet/Chastel, 1993.
- . *Trop Soleil tue l'amour*. Paris : Éditions Julliard, 1999.
- . *Branle-bas en noir et blanc*. Paris : Éditions Julliard, 2000.
- . « La France contre l'Afrique : retour au Cameroun », in *Préface et postface d'Odile Tobner*. Paris : La Découverte, 2006.
- . « Afrique noire littérature, littérature rose ». *Présence africaine*, no 1-2, avril-juillet 1995.
- Bokika, André-Patient. *Écriture et identité dans la littérature africaine*. Paris : L'Harmattan, 1998.
- Boto, Eza. *Ville Cruelle*. Paris : Présence Africaine, 1953.
- Denis, Benoit. *Littérature et engagement. De Pascal à Sartre*. Paris : Seuil, Coll. « points essais », 2000.
- Goldman, Lucien. *Recherches dialectiques*. Paris : Gallimard, 1959.

Ajimase & Acha: La Contemporanéité de L'engagement Littéraire de Mongo Béti Dans la Littérature Africaine D'expression Française

- . *Sciences humaines et Philosophies* suivi de *Structuralisme génétique et création*. Paris : Gonthier, 1966.
- . *Epistémologie et Philosophie*. Paris : Denoël, 1970.
Kesteloot, Lilyan. *La littérature négro-africaine face à l'histoire de l'Afrique*. Paris Karthala, 2001.
- Moura, Jean-Marc. *L'Europe littéraire et l'ailleurs*. Paris : PUF, 1998.
- . *Exotisme et lettres francophones*. Paris : PUF, 2003.
- . *Le Sens littéraire de l'humour*. Paris : PUF, 2010.